
CORA VREEDE-DE STUERS

Bodegraven (Países Bajos), 1909 — Baarn (Países Bajos), 2002

Ilustración 1. Cora Vreede-de Stuers en 1946. Fotografía de autoría desconocida.

Resumen

Cora Vreede-de Stuers fue una antropóloga y socióloga neerlandesa que dedicó gran parte de su vida al estudio de la situación de las mujeres en Indonesia, país donde residió por varios años. Defendió su tesis doctoral en París en 1957, un estudio sobre la historia de las organizaciones de mujeres en Indonesia durante el siglo XX, con sus logros y sus retos. Fruto de este trabajo señaló la poligamia masculina simultánea y el repudio (*talaq*) como dos de las prácticas más perjudiciales para las mujeres indonesias y más contrarias al principio de igualdad entre mujeres y varones. También trabajó con mujeres de la India y Kuwait, países en los que estuvo residiendo en periodos más cortos, y en los que analizó la práctica del *purdah* identificándola como otro elemento inequitativo.

Palabras clave: *ashrafization*, hipergamia, mujeres indonesias, mujeres indias, poligamia masculina, *purdah*, repudio (*talaq*).

Abstract

Cora Vreede-de Stuers was a Dutch anthropologist and sociologist who devoted much of her life to studying the situation of women in Indonesia, a country in which she lived for several years. In 1957, she defended her doctoral thesis in Paris, which was a study of the history of women's movements in Indonesia during the 20th century, examining their achievements and challenges. Through this research, she identified *simultaneous male polygamy* and *repudiation (talaq)* as two practices that were particularly harmful to Indonesian women and contrary to the principle of gender equality. Furthermore, she worked with women in India and Kuwait, where she had resided for shorter periods, and where she analysed the *purdah*, identifying it as another element of inequality.

Keywords: *ashrafization*, hypergamy, Indonesian women, Indian women, male polygamy, *purdah*, repudiation (*talaq*).

Biografía

Nacida como Suzanna Coralie Lucipara de Stuers, era hija de Eugène de Stuers (1879-1940), director de una fábrica de maquinaria, y de Susanna Teding van Berkhout (1881-1961). Tuvo un único hermano, Eugene Hendrik Eduard, 2 años mayor que ella. Los Stuers eran una familia ennoblecida en 1813 por Napoleón Bonaparte ([Annette Mevis 2017](#)).

Estudió en Utrecht en centros de enseñanza públicos y, de 1928 a 1935, se formó en historia del arte, iconografía, etnología y malayo clásico en la Universidad de la Sorbona en París ([Dutch Studies 2025](#)). Desde 1932 a 1936 trabajó en la biblioteca del *Centre d'Études Néerlandaises* [Centro de Estudios Neerlandeses] de la misma universidad y, poco después, comenzó una relación con Frans Vreede (1887–1975), lingüista y director del centro, que por aquel entonces estaba casado. En diciembre de 1933, tres meses después de que él se divorciara, la pareja contrajo matrimonio en la Haya. No tuvieron descendencia.

De 1936 a 1941 iniciaron un largo viaje que los llevó a residir en Egipto y la India (Cora Vreede-de Stuers 1960a, 15), aunque el destino final fue Indonesia, a donde llegaron el 6 de diciembre de 1941. Él había obtenido en el país asiático una cátedra en la universidad. Al día siguiente de su llegada estalló la Segunda Guerra Mundial, con el ataque japonés a la base naval de Pearl Harbor. Poco después, la pareja fue apresada y trasladada a distintos centros de internamiento japoneses (W. L. Williamson 1999, 62). Durante el encierro ambos enfermaron gravemente y, finalizado el conflicto, fueron trasladados en un barco-hospital a Países Bajos para su recuperación. En 1947 volvieron a Indonesia y ella empezó a trabajar como bibliotecaria en la *Centrale Bibliotheek Indië* [Biblioteca Central de la India] en Batavia, actual Yakarta. El 1 de enero de 1948 fue nombrada bibliotecaria de la *Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* [Real Sociedad Bátava de Artes y Ciencias], la primera mujer en conseguir ese puesto (Annette Mevis 2017).

Declarada en 1949 la independencia formal de Indonesia de la tutela colonial neerlandesa, en 1951 el nuevo Gobierno indonesio encargó a Cora Vreede-de Stuers que estableciera un curso de formación sobre biblioteconomía científica. Así fue como nació la escuela oficial dedicada a este ámbito profesional de la que ella fue la primera directora (Dutch Studies 2025). También fue, hasta 1955, bibliotecaria jefa de los recién creados Museo Nacional de Indonesia¹ y Universidad de Indonesia. Ese mismo año se trasladó a Francia para realizar su doctorado en la Facultad de Letras de la Universidad de París. Defendió su tesis doctoral el 11 de diciembre de 1957 (Cora Vreede de Stuers 1960a, 18), obra que llevó por título *L'émancipation de la femme indonesienne* [La emancipación de la mujer indonesia]. Ese trabajo de investigación se publicó dos años después en formato libro (Barbara E. Ward 1960, 417), en 1960 fue traducido al inglés y en 2008 al indonesio (ver bibliografía).

En 1959 la autora volvió a Países Bajos con una oferta de trabajo en la Universidad de Ámsterdam (UVA), gracias a una beca de la *École Pratique des Hautes Études* [Escuela Práctica de Estudios Avanzados] de París. Durante cuatro meses, en los años 1959-1960, estuvo en la India realizando un trabajo de campo con mujeres musulmanas, a donde regresó más brevemente en los años 1964 y 1966 (Cora Vreede-de Stuers 1968c, IX).

¹ Tras la independencia de Indonesia de Países Bajos, formalmente reconocida en 1949, la Real Sociedad Bátava de Artes y Ciencias, de origen colonial y donde trabajaba Cora Vreede-de Stuers, pasó a formar parte del Museo Nacional de Indonesia.

Como resultado, publicó su libro *Parda. A Study of Muslim Women's Life in Northern India* (1968) [Purdah. Un estudio de la vida de las mujeres musulmanas del norte de la India].

El 1 de enero de 1969 empezó como profesora de Antropología Cultural y Sociología del Sur y Sudeste Asiático en la UVA, trabajo que desempeñó hasta el 1 de febrero de 1973, cuando se jubiló ([Universidad de Ámsterdam 2025](#)). Dos años antes había estado trabajando, como profesora de intercambio, en la Universidad para Mujeres de Kuwait. Fruto de esa experiencia fue su artículo *Girl Students in Kuwait* (1974).

Después de su jubilación, Cora Vreede-de Stuers realizó estudios sobre las mujeres, niñas y niños migrantes en Países Bajos por encargo del Ministerio de Cultura, Recreación y Trabajo Social. En 1974 diseñó el sistema de archivo de documentos para la biblioteca del *Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging* de Ámsterdam [Archivo Internacional del Movimiento de Mujeres], que todavía se utiliza en la actualidad². Un año después enviudó.

Mantuvo su actividad intelectual y, en 1985, compiló una bibliografía de la obra de Johanna Naber (1859-1941), una historiadora y escritora feminista neerlandesa ([Cora Vreede-de Stuers 1985](#)). Fruto de este trabajo de recuperación, en 1989 se instauró en Países Bajos el Premio Johanna Naber para tesis doctorales relacionadas con la Historia de las Mujeres, otorgado por el Instituto Atria ([Atria 2025b](#)), premio vigente en la actualidad. En 1996 la autora publicó el que sería su último trabajo: un artículo sobre los años en Indonesia de su bisabuela paterna, Adriana de Stuers-de Kock (1809-1892) ([Cora Vreede-de Stuers 1996](#)).

En 1999, fue nombrada asociada honoraria de la *Landelijke Vereniging Vrouwenstudies Antropologie* [Asociación Nacional de Estudios Antropológicos de la Mujer]. Sus últimos años los pasó en un apartamento en la ciudad de Baarn, a poco más de 30 km. de la capital de Países Bajos, donde falleció en 2002 a los 93 años.

² Con origen en 1935, este Archivo Internacional del Movimiento de Mujeres se conoce actualmente como Instituto Atria y es el mayor centro de conocimiento feminista que existe en Países Bajos. Tiene una enorme biblioteca en Ámsterdam, que alberga más de 100.000 libros y 1,5 km. de archivos varios relacionados con el universo de las mujeres.

Contexto histórico

La vida de Cora Vreede-de Stuers transcurre, prácticamente, a lo largo de todo el siglo XX. De ese periodo podemos destacar dos características macrosociales en Países Bajos. Por un lado, el régimen de monarquía parlamentaria, establecida legalmente en 1848 y, de otro, el desmembramiento paulatino del inmenso imperio colonial configurado a lo largo de los cuatro siglos anteriores. Las Indias Orientales Neerlandesas, actual Indonesia, fue la pérdida más importante del reino de los Países Bajos, reconocida legalmente el 27 de diciembre de 1949 (James C. Kennedy 2017, 385). Como consecuencia, 80 millones de habitantes dejaron de ser neerlandeses y comenzaron a estar gobernados por el presidente Sukarno (1901-1970). El fin de la guerra de independencia conllevó la expulsión de varios miles de ciudadanos y ciudadanas con nacionalidad europea, así como la huida de 254.000 personas con nacionalidad neerlandesa (Evert van Imhoff et al. 2004, 58). No fue el caso de Cora Vreede-de Studers: el propio Gobierno indonesio le pidió que permaneciera en el territorio, para ejercer de bibliotecaria jefa del nuevo Museo Nacional de Indonesia y de la recién creada Universidad de Indonesia. Ella fue una de las 6.000 personas con esta nacionalidad que se quedaron en el nuevo país (ibidem).

La independencia llegó en un pésimo momento histórico para Países Bajos, puesto que el país trataba de recuperarse de los importantísimos estragos ocasionados en su territorio por la Segunda Guerra Mundial. Pero este fue un requisito de EE. UU. para conceder el Plan Marshall europeo a Países Bajos (James C. Kennedy 2017, 386). La *Ethische Politiek* [Política ética], que dominó el espíritu nacional y el modo de gobierno colonial de Países Bajos durante décadas (ibidem, 347), no pudo gestionar la importante crisis económica del momento. En consecuencia, el país se aferró al rescate económico-político de la potencia estadounidense, lo que provocó profundos cambios. «Contrariamente a las expectativas generalizadas, la economía holandesa tuvo un rendimiento espectacular en el cuarto de siglo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Uno de los efectos fue la transformación de la sociedad holandesa (...): el país se hizo famoso por adoptar tempranamente posturas progresistas» (ibidem, 388) (trad. a.).

Temas principales

El trabajo intelectual de Cora Vreede-de Stuers puede circunscribirse a cinco grandes temáticas con trascendencia en el pensamiento social (Atria 2025a):

1. La emancipación de las mujeres en Indonesia (Cora Vreede-de Stuers 1957, 1960a, 1972).
2. Las mujeres musulmanas del norte de la India (Cora Vreede-de Stuers 1968c, 1992).
3. La vida y obra de Raden Adjeng Kartini (1879-1904), heroína javanesa defensora de la educación de las niñas (Cora Vreede-de Stuers 1965, 1968a, 1976, 1977, 1980, 1988).
4. Las estudiantes de Jaipur (India) (Cora Vreede-de Stuers 1968b, 1970).
5. La juventud turca y marroquí en los Países Bajos de finales del s. XX (Cora Vreede-de Stuers 1979).

Las obras más difundidas de la autora son dos: *The Indonesian Woman. Struggles and Achievements* (1960) [La mujer indonesia. Luchas y logros], la versión inglesa de su tesis doctoral en francés de 1957³, y *Parda. A Study of Muslim Women's Life in Northern India* (1968) [Purdah. Estudio de la vida de la mujer musulmana del Norte de la India]. Ambas se abordan a continuación.

La mujer indonesia: luchas y logros

En esta obra, la autora examina específicamente la historia del movimiento de mujeres indonesias durante el siglo XX. El **tema** lo especifica ella misma en las primeras páginas: «Descubrir y aclarar la perspectiva económica, social y cultural de los problemas que la mujer indonesia ha enfrentado en su lucha por obtener un estatus social compatible con la dignidad humana» (Cora Vreede de Stuers 1960a, 17-18).

La socióloga neerlandesa revela que, para el periodo estudiado, las mujeres lucharon «tanto contra las costumbres tradicionales como contra el colonialismo» (Brigida Intan Printina 2019, 17) (trad. a.), con especial foco en la poligamia y en los matrimonios forzados. Fruto de estas luchas nació, en 1928, el *Perikatan Perempuan Indonesia* (PPI) [Asociación de Mujeres Indonesias] (Cora Vreede-de Stuers 1960a, 89).

Con la llegada de la independencia legal de Países Bajos en 1949, surgieron diversos partidos políticos y, dentro de ellos, algunas secciones de mujeres (*ibidem*, 121-122). El

³ La autora aclara, en las primeras páginas de la versión inglesa de su tesis doctoral, que para esa edición ha actualizado alguna información y algunos hechos respecto al documento original de 1957 (Cora Vreede-de Stuers 1960a, 18).

único partido político dirigido y gestionado enteramente por mujeres fue el *Partai Wanita Rakjat* [Partido de las mujeres del pueblo] que se había fundado en 1946. A pesar del firme rechazo por parte de variados grupos políticos y de numerosas asociaciones de mujeres indonesias —que relata muy bien la autora en la obra—, junto a una nueva Constitución provisional que declaraba formalmente la igualdad entre mujeres y varones, en 1952 entró en vigor la *Undang-Undang Pemerintah Nomor 19 Tahun (PP 19/1952)* [Ley Gubernamental Número 19 de 1952 (PP 19/1952)] que ofrecía cobertura legal a la **poligamia masculina simultánea** (Cora Vreede-de Stuers 1960a, 127)⁴. Esta norma establecía el derecho a pensión de viudedad de las esposas de funcionarios públicos hasta un número máximo de cuatro⁵. Para la autora, esta nueva regulación «favorecía la poligamia y demostraba claramente que la posición de la mujer y la consideración que se le otorgaba en la sociedad se habían deteriorado» (*ibidem* 1960a, 164).

Sin embargo, para la socióloga neerlandesa, el *summum* de la desigualdad entre mujeres y varones en Indonesia es la práctica del **repudio** (*talaq*)⁶, que ofrece cifras escandalosamente ascendentes en las islas de Java y Madura para el periodo estudiado (*ibidem*, 129) y que continúa siendo un problema social de primera magnitud cuando la autora lo vuelve a analizar en la década de 1970 (Cora Vreede-de Stuers 1974a, 28).

Lo que aumenta la inestabilidad social y económica de las mujeres indonesias es la amenaza constante del repudio. Este sentimiento de inseguridad, tan doloroso para las mujeres de todas las clases y que las leyes más estrictas solo pueden aliviar parcialmente hasta que se produzca un cambio radical en la opinión pública, podría constituir algún día la base de una intensa

⁴ Cora Vreede-de Stuers (1960a, 128) distingue entre la *poligamia masculina simultánea* (que tiene cobertura legal) y la *poligamia masculina sucesiva* (una tipología alegal o encubierta). Esta última era practicada por varones que repudiaban a sus esposas, las abandonaban a ellas y a sus criaturas, y se volvían a casar una y otra vez. La Ley Gubernamental PP 19/1952 sigue parcialmente vigente en 2025.

⁵ Actualmente la poligamia masculina simultánea no está prohibida en Indonesia, pero sí recibe una regulación legal mucho más estricta para los varones que en la época estudiada por Cora Vreede-de Stuers (Rika Saraswati 2016). La propia autora, casi quince años después (Cora Vreede-de Stuers 1974a), reconocía las enormes dificultades que había tenido la clase política indonesia para llevar a cabo cambios legislativos de calado en la legislación matrimonial del país, principalmente en todo lo relacionado con la poligamia.

⁶ Repudio: es la ruptura unilateral del vínculo matrimonial por parte del marido, manifestándolo así a la esposa, sin otro requisito. En Indonesia, actualmente el repudio o *talaq* es una práctica legalmente no autorizada, pero no recibe sanción alguna si se realiza (Irma Suryani et al. 2024, 594). Por ello continúa siendo un grave problema de desigualdad entre mujeres y varones, además de que sitúa a la esposa repudiada y a sus hijos e hijas en una posición de rechazo social y de incertidumbre legal.

solidaridad entre ellas, sobre la que construir la fuerza necesaria para superar las barreras sociales y religiosas que aún hoy dividen a las mujeres entre sí (Cora Vreede de Stuers 1960a, 164) (trad. a.).

La autora facilita datos comparativos con otros países de cultura musulmana y practicantes de la poligamia masculina simultánea. Y, por la información que comparte, «es evidente que el historial de Indonesia es sorprendentemente malo» (*ibidem*, 131) (trad. a.). La casuística de esta situación enraiza, entre variados factores que analiza la autora, con la reciente independencia del país (*ibidem*, 163 y ss.).

Purdah. El estudio de la vida de las mujeres musulmanas del norte de la India

El **tema** central de la obra es el análisis y descripción de la costumbre del *purdah*⁷, tal como recoge la autora en el prefacio: «*Purdah —el velo que, visible o invisible, separa la vida femenina de la masculina de una forma u otra— se convirtió en el leitmotiv de mis investigaciones*» (Cora Vreede-de Stuers 1968c, X) (trad. a.). La finalidad de esta costumbre es mantener a las mujeres ocultas de la vista de los varones que no son de su familia. La **metodología** utilizada en esta investigación es la observación participante, complementada con entrevistas personales y recopilación de material gráfico y fotográfico variado.

El libro parte de cinco artículos de la propia autora previamente publicados en francés (*ibidem*, 126) y se compone de dos bloques principales, más unas conclusiones y un rico apéndice. En el primer bloque, Cora Vreede-de Stuers describe y analiza algunas costumbres familiares de la población musulmana del norte de la India, lo cual ayuda a dar contexto al segundo bloque. En este último, analiza y reflexiona sobre la realidad del *purdah* en los cuatro entornos concretos donde lo investigó, identificados claramente en la obra (*ibidem* X-XI) y durante tres períodos distintos de trabajo de campo (1959-1960, 1964 y 1966).

De la primera parte del libro obtenemos su concepto de **ashrafization**, que le sirve para explicar «los intentos de ascenso social por parte de grupos o individuos mediante la hipergamia»⁸

⁷ El término *purdah* es de origen persa-urdu y significa velo o cortina. Al ser una palabra sin un vocablo equivalente en el mundo occidental, es posible encontrarla escrita de distintas maneras. En español y en inglés la forma más frecuente es *purdah*. Cora Vreede-de Stuers escribe usualmente *parda*.

⁸ Hipergamia es la práctica de buscar pareja con un estatus social o económico superior al propio.

y/o la adopción del estilo de vida de las clases altas» (*ibidem*, 6) (trad. a.)⁹. Además, tras estudiar las limitaciones y prohibiciones del matrimonio islámico, la autora constata una tendencia endogámica importante en esas poblaciones (*ibidem*, 4-5, 8-9).

Del segundo bloque se desprende el principio básico que sustenta el *pardah*: «la segregación de los sexos y la posición subordinada de la mujer» (*ibidem*, 62). Pese a la modernización de los tiempos y la influencia occidental, «hacer una transición airosa de un mundo cerrado, casi totalmente femenino, a una sociedad abierta y mixta es una tarea hercúlea para muchas mujeres musulmanas» (Cora Vreede-de Stuers 1968c, 90). Y ello es así por la tipología de relaciones familiares que se establecen dentro de las comunidades musulmanas:

Mientras se considere normal que una mujer sea sumisa a sus mayores y a los hombres de la familia, incluido su marido, mientras las niñas sean educadas con la idea de complacer a los demás en lugar de poder desarrollar una personalidad individual, no podrá surgir un sentimiento de camaradería entre los sexos de la India musulmana como el que se acepta en la sociedad occidental moderna (Cora Vreede-de Stuers 1968c, 91).

La autora explica que el fenómeno de la *ashrafization* conecta con la pervivencia de la costumbre del *pardah* entre la mujer joven: le permite creer que mantener el *pardah* la eleva de categoría social. «Sin aspirar jamás a convertirse en una *ashraf*¹⁰ mediante el conocimiento, la riqueza o los matrimonios mixtos, encuentra satisfacción en comportarse como las damas de ese rango. *Purdah*, por lo tanto, le parece compatible con la vida musulmana moderna» (Cora Vreede-de Stuers 1968c, 101).

Críticas recibidas

Distintas fuentes señalan a Cora Vreede-de Studers como pionera académica en solitario a la hora de recuperar la memoria de las mujeres indonesias. Así lo hacen desde Indonesia en 2010 dos especialistas de la *Komnas Perempuan* [Comisión Nacional sobre la Violencia contra la Mujer]:

⁹ Se podría entender cierto paralelismo entre el concepto vreediano de *ashrafization* con el de *imitation* ofrecido por el sociólogo francés Gabriel Tarde en 1890 y el de *pecuniary emulation* desarrollado por el sociólogo estadounidense Thorstein Veblen en 1899. También puede vincularse con *The Concept of Imitation* (1926) del sociólogo estadounidense Ellsworth Faris.

¹⁰ *Ashraf* es un término árabe que designa a una persona procedente de noble linaje.

Fue pionera en la investigación sobre el movimiento feminista durante el auge de la corriente nacionalista en Indonesia y hasta el período de la democracia parlamentaria en la década de 1950. El estudio de Cora Vreede-de Stuers, en un sentido amplio, no solo muestra la evolución de la conciencia de las mujeres en la lucha contra el Gobierno colonial, sino también todas las prácticas que las encarcelan y las encadenan (...). Su libro Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian (2008)¹¹ puede servir como punto de partida para comprender cómo las mujeres en Indonesia lucharon por la igualdad y la emancipación; una lucha con sus propias características en el contexto de la evolución social y cultural de las mujeres durante la primera mitad del siglo XX en Indonesia (Rumadi et al. 2010, 36) (trad. a.).

Específicamente, relacionado con su obra *Parda. A Study of Muslim Women's Life in Northern India* (1968c), encontramos la reseña realizada por Th. Ros-Schrijvers desde Países Bajos en 1969:

Me parece que la importancia del trabajo que aquí se comenta reside principalmente en el cuidadoso inventario del material facilitado, que proporciona puntos de partida para una investigación más centrada. Además, a través del modo (muy femenino) de presentación, puede verse un intento en sí mismo exitoso de dar una imagen viva de una realidad aun prácticamente desconocida en nuestro entorno (J. Th. Ros-Schrijvers 1969, 498) (trad. a.).

Ese mismo año, la profesora de sociología de la Universidad de Delhi, la Dra. Mohini Anjum, escribió sobre la misma obra una reseña muy detallada, un extracto de la cual son las siguientes palabras:

A pesar de algunos inconvenientes, la autora ha hecho una importante contribución al estudio sociológico de la población musulmana de la India, un campo que la sociología india ha descuidado durante mucho tiempo. Cabe felicitarla por haber estudiado grupos donde la observación participante debió ser muy difícil, considerando que la autora no dominaba el urdu, el idioma de sus sujetos. La mayoría de las deficiencias del libro son consecuencia de esta desventaja. Esto se compensa, sin embargo, con el admirable uso de su percepción comparativa, fruto de su trabajo anterior con población musulmana de Indonesia. Además, nos llama la atención sobre un tema relativamente inexplorado: el «sistema de parentesco» de la población musulmana de la India. El tema es intrínsecamente interesante, pero el estilo lúcido de la autora lo hace aún más. Los estudios de caso se leen casi como fragmentos de novelas, y las láminas fotográficas no solo son realistas, sino también informativas. Las canciones nupciales

¹¹ Este libro es la traducción al indonesio de su tesis doctoral *L'émancipation de la femme indonésienne* (1957).

reproducidas en el libro le añaden más encanto. En general, es una valiosa contribución a los escasos estudios comunitarios sobre las poblaciones musulmanas de la India (Mohini Anjum 1969, 109) (trad. a.).

Sin embargo, en 1970, la antropóloga estadounidense Doranne Jacobson mostró su decepción con este trabajo concreto de Cora Vreede-de Stuers. Estas son las palabras finales contenidas en su reseña:

*Este libro es inconexo y no está firmemente arraigado en el estudio de un grupo socialmente coherente en particular, ni se basa en ningún fundamento teórico o incluso en un análisis objetivo, por lo que debe unirse a la estantería de tomos poco esclarecedores sobre el *pardah* (Doranne Jacobson 1970, 214) (trad. a.).*

Bibliografía de la autora

Vreede-de Stuers, Cora:

- 1949. [1949] *Handleiding voor het gebruik van de bibliotheek* [Manual de uso de la biblioteca] Batavia: Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. 15 pp; *Penuntun untuk mempergunakan perpustakaan* [Manual de uso de la biblioteca]. Batavia: Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
- 1950. *Tjataan tentang peraturan perpustakaan di Indonesia (Bahasa Indonesia - Belanda)* [Notas sobre la normativa bibliotecaria en Indonesia (indonesio - holandés)]. Yakarta: Lembaga Kebudayaan Indonesia. 31 pp.
- 1951. *Nota van overgave van de conservatrice van de boekerij van de Lembaga Kebudayaan Indonesia* [Nota de entrega de la conservadora de la biblioteca de Lembaga Kebudayaan, Indonesia]. Yakarta: Lembaga Kebudayaan Indonesia. 6 pp.

- 1957 [1959] [1960a] [2008]. “L’émancipation de la femme indonesienne”. Tesis doctoral. Universidad de la Sorbona; “L’émancipation de la femme indonesienne”. París: Mouton & Co. 175 pp.; *The Indonesian Woman. Struggles and Achievements*. La Haya: Mouton & Co. 204 pp.; *Sejarah perempuan Indonesia. Gerakan dan pencapaian*, traducido por Elvira Rosa, Paramita Ayuningtyas y Dewi Istiani. Depok: Komunitas Bambu. xxvi + 322 pp.
- 1959. *Het pad van de waarheid. Het leven van Mahatma Gandhi verteld aan jongeren* [El camino de la verdad. La vida de Mahatma Gandhi contada a la juventud]. Deventer: N. Kluwer. 36 pp.
- 1960b. *Le mariage chez les Musulmans de condition "Ashraf" dans l'Inde du Nord: coutumes et cérémonies*. París: Société d'études et de publications Orient. 36 pp.
- 1962. *De Hindoe-maatschappij in beweging* [La sociedad hindú en movimiento]. Ámsterdam: Sociologisch-Historisch Seminarium voor Zuidoost Azië. 74 pp.
- 1962. *De Hindoesse vrouw en moeder: traditie en nieuwe denkbeelden* [La mujer y la madre hindúes: tradición y nuevas ideas]. Ámsterdam: Arbeiderspers. 104 pp.
- 1962. “Pardah”. *La Revue des études islamiques* 30 (1): 151-212. ISSN: 0336-156X.
- 1962 y 1966. “Huwelijksadvertenties in India” [Anuncios matrimoniales en la India]. Dos partes.
- 1962. Parte I. *Mens en maatschappij* 37 (1): 11-23. ISSN: 1876-2816. <https://ugp.rug.nl/MenM/article/view/11711/9181>.
 - 1966. Parte II. *Mens en maatschappij* 41 (5): 378-385. ISSN: 1876-2816. <https://ugp.rug.nl/MenM/article/view/13608/11108>.
- 1963a. “Terminologie de parenté chez les Musulmans Ashraïf de l'Inde du nord”. *Bijdragen tot de Taal -Land- en Volkenkunde* 119 (3): 254-266. ISSN: 0006-2294. <https://www.jstor.org/stable/27860424>.
- 1963b. *Annonces matrimoniales en Inde*. Bruselas: Universidad Libre de Bruselas. 78 pp.

- 1964. “In memoriam Jeanne Cuisinier”. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 120 (4): 389-392. ISSN: 0006-2294. https://brill.com/view/journals/bki/120/4/article-p389_1.xml
- 1965. *Kartini: feiten en ficties* [Kartini: hechos y ficciones]. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 121 (2): 233-244. ISSN: 0006-2294. https://brill.com/view/journals/bki/121/2/article-p233_2.xml?rskey=UtC4el&result=4.
- 1967a. “Onrust op de universiteiten in India” [Disturbios en las universidades de la India]. *Nieuwe stem* 22 (4), abril: 228-235. https://www.uvh.nl/uvh.nl/up/ZwxbwcaKksB_De_Nieuwe_Stem_4_Maart_1967.pdf.
- 1967b. *The Changing Position of Women in Indonesia*. S.l.: S.e. 26 pp.
- 1968a. “Een nationale heldin: R.A. Kartini” [Una heroína nacional, R. A. Kartini]. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 124 (3): 386-393. ISSN: 0006-2294. <https://doi.org/10.1163/22134379-90002872>.
- 1968b [1970]. *Meisjesstudenten in Jaipur. Haar houding tegenover sommige aspecten van het veranderende Hindoese familieleven* [Niñas estudiantes en Jaipur. Su actitud hacia algunos aspectos de la cambiante vida familiar hindú]. Ámsterdam: Universidad de Ámsterdam. 126 pp.; *Girl Students in Jaipur. A Study in Attitudes Towards Family Life, Marriage, and Career*. Assen: Van Gorcum & Comp. 160 pp.
- 1968c. *Parda. A Study of Muslim Women's Life in Northern India*. Assen: Van Gorcum. 128 pp.
- 1969. “The Relevance of Matrimonial Advertisements for The Study of Mate Selection in India”. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 125 (1) *Anthropologica* XI: 103-117. ISSN: 0006-2294. <https://www.jstor.org/stable/27861000>.
- 1970. *Girl Students in Jaipur. A Study in Attitudes Towards Family Life, Marriage, and Career*. Assen: Van Gorcum & Comp. 160 pp.

- 1970. “Veranderende omgangsvormen in een Indiase stedelijke samenleving” [Cambios en las normas sociales en la sociedad urbana india]. En *Liber Amicorum E.M.A.A.J. Allard*, editado por Elisabeth Allard, pp. 59-65. Nijmegen: Verenigde Instituten voor Culturele Anthropologie en Sociologie der Niet-Westerse Volken, Katholieke Universtiteit.
- 1972. “Vroedvrouwen van de revolutie; De positie van de vrouw in de Indonesische samenleving”. [Comadronas de la revolución; La posición de la mujer en la sociedad indonesia]. *Onze jaren 45-70*, pp. 1115-1117. Amsterdam: Adrianus Franciscus Manning.
- 1974a. “A propos du ‘R.U.U.’, Histoire d'une législation matrimoniale”. *Archipel* 8: 21-30. ISSN: 0044-8613. <https://doi.org/10.3406/arch.1974.1181>.
- 1974b. “Girl Students in Kuwait”. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 130 (1): 110-131. ISSN: 0006-2294. https://brill.com/view/journals/bki/130/1/article-p110_6.xml.
- 1976. “Kartini en de Hollandsche Lelie; emancipatie-idealen in Nederlands-Indie” [Kartini y el lirio holandés. Ideales de emancipación en las Indias Orientales Neerlandesas]. *Sociologische Gids* 23 (2): 70-76. <https://ugp.rug.nl/sogi/article/view/20906>.
- 1977. “Kartini, petit "cheval sauvage" devenu héroïne de l'Indépendance indonésienne”. *Archipel* 13: 105-108. ISSN: 0044-8613. <https://doi.org/10.3406/arch.1977.1330>.
- 1979. *De tweede generatie. Kinderen van buitenlandse werknemers in West-Europa en hun problemen. Een beschrijvende bibliografie* [La segunda generación. Los hijos de los trabajadores extranjeros en Europa Occidental y sus problemas. Una bibliografía descriptiva]. Ámsterdam: Averroès Stichting. 234 pp.
- 1980. “Kartini en Dewi Sartica: Twee Indonesische vrouwen over de achterstelling van de vrouw omstreeks 1900” [Kartini y Dewi Sartica: Dos mujeres indonesias sobre la discriminación de la mujer alrededor de 1900]. En *De ene is de andere niet: Essays over gelijkheid en ongelijkheid*, editado por A. T. Davelaar et al. Muiderberg: Coutinho.

- 1985. *Johanna W.A. Naber, 25.3.1859 - 25.5.1941. Bibliografie*. Amsterdam: Amsterdam Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging. 28 pp.
- 1987. “The Life of Rankayo Rahmah el Yunusiya: The Facts and the Image.” En *Indonesian Women in Focus: Past and Present Notions*, editado por Elbeth Lochter-Scholten y Anke Niehof, pp. 52–58. Dordrecht: Foris Publications. ISBN: 978-9067652247.
- 1988. “Brieven van r. A. Kartini aan haar vertrouwelingen” [Cartas de R. A. Kartini a su confidente]. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 144 (2/3): 315-322. ISSN: 0006-2294. <https://www.jstor.org/stable/27863950>.
- 1989. “Augustine Magdalena Wawo Runtu (1899-1987)”. *Archipel* 38: 9-12. ISSN: 0044-8613. <https://doi.org/10.3406/arch.1989.2582>.
- 1992. “Churi: the Fragile Position of Women in Muslim Marriage in North India”. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 148 (2): 270-286. ISSN: 0006-2294. https://brill.com/view/journals/bki/148/2/article-p270_6.xml.
- 1994. “Siti Soemandari - Ter Herinnering” [Siti Soemandari - En memoria de]. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 150 (1): 207-208. ISSN: 0006-2294. https://brill.com/view/journals/bki/150/1/article-p207_11.xml.
- 1996. “Adriana. Een kroniek van haar Indische jaren, 1809-1840” [Adriana. Una crónica de sus años en las Indias, 1809-1840]. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 152 (1): 74-108. ISSN: 0006-2294. <https://www.jstor.org/stable/27864719>.

Obras en colaboración

- 1965. (Con W. F. Wertheim). “Recherches et Debats/Research and Debate: The Development of Non-Western Sociology of Religion in the Netherlands since 1945”. *Social Compass* 12 (4): 379-385. <https://doi.org/10.1177/00377686650120040>.

- 1979. (Con A. Eppink y M. Hartman-Eeken). Turkse en Marokkaanse jongeren in Nederland. Een exploratief onderzoek naar de belevingswereld van deze jongeren en hun ouders geanalyseerd in termen van rolgedrag en kultuurverschillen [Adolescentes turcos y marroquíes en los Países Bajos. Un estudio exploratorio de las percepciones de estos jóvenes y sus padres analizadas en términos de comportamiento de rol y diferencias culturales]. La Haya: Staatsuitgeverij para el Ministerio de Cultura, Recreación y Trabajo Social. Publicaciones Averroès n° 4. 117 pp.

La biblioteca de la Universidad de Leiden (Países Bajos) conserva la mayoría de las obras de Cora Vreede-de Stuers.

Bibliografía sobre la autora

1. Anjum, Mohini. 1969. “Reviewed Work: *Parda: a Study of Muslim Women's Life in Northern India* by Cora Vreede-de Stuers”. *Sociological Bulletin* 20 (1), marzo: 107-109. ISSN: 0038-0229. <https://www.jstor.org/stable/23618684>
2. Atria. Institute on Gender Equality and Women's History. 2025a. “Cora Vreede-de Stuers biografie”. <https://atria.nl/nieuws-publicaties/bijzondere-vrouwen/vrouwelijke-pioniers/cora-vreede-de-stuers/>.
3. Atria. Institute on Gender Equality and Women's History. 2025b. “Johanna Naber Award”. <https://institute-genderequality.org/research-advice/johanna-naber-award/>.
4. Dutch Studies on South Asia, Tibet and Classical Southeast Asia. 2025. “Suzanna Coralie Lucipara (Cora) Vreede-de Stuers”. <https://www.dutchstudies-satsea.nl/deelnemers/vreede-stuers-suzanna-coralie-lucipara-cora/>.

5. Imhoff, Evert van y Beets, Gijs. 2004. "A Demographic History of The Indo-Dutch Population, 1930–2001". *Journal of Population Research* 21 (1): 47-72. ISSN: 1443-2447. <https://www.nidi.nl/shared/content/output/2004/jpr-21-01-vanimhoff.pdf>.
6. Jacobson, Doranne. 1970. "Review 'Parda: A Study of Muslim Women's Life in Northern India' by Cora Vreede-De Stuers". *The Journal of Asian Studies* 30 (1): 213-214. ISSN: 0021-9118. <http://www.jstor.org/stable/2942778>.
7. Kennedy, James C. 2017. *A Concise History of the Netherlands*. Cambridge: Cambridge University Press. 477 pp. Versión Kindle. ISBN: 978-1108365833.
8. Mevis, Annette. 2017. "Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. Stuers, Suzanna Coralie Lucipara de (1909-2002)". <https://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Stuers>.
9. Printina, Brigida Intan. 2019. *Merawat Memori. Memupuk Kebangsaan: Komitmen Pada Cita-Cita Kongres Perempuan Indonesia* [Cuidar la memoria. Fomentar el nacionalismo: el compromiso con los ideales del Congreso de Mujeres de Indonesia]. Yakarta: Ministerio de Educación y Cultura. 235 pp. ISBN: 978-6237092384.
10. Rumadi y Fathurahman, Wiwit Rizka. 2010. "Meraih Emansipasi; Cora Vreede-De Stuers" [Logrando la emancipación. Cora Vreede-de Stuers]. En *Perempuan dalam Relasi Agama dan Negara*, editado por Rumadi y Wiwit Rizka Fathurahman, pp. 36-43. Yakarta: Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1158>.
11. Saraswati, Rika. 2016. "Indonesian Women as Divorce Litigants to Obtain Their Rights: Evaluating the Concerns, History and Methods of Family Law and Religious Law". Facultad de Derecho y Comunicación. Universidad Católica Soegijapranata, 13 pp. <https://repository.unika.ac.id/26492/1/Pembicara%20di%20Doctorate%20Program%20Melbourne-ST-LoA-Makalah.pdf>.
12. Universidad de Ámsterdam. 2025. "Álbum Academicum. S.C.L. Vreede - de Stuers, 1909 – 2002 professor". <https://albumacademicum.uva.nl/id/id002480>.

María-Rocío Navarro-Fosar (2025)
ORCID iD: 0000-0002-4809-2018
DOI: **10.5281/zenodo.15699450**

13. Ward, Barbara E. 1960. "Review 'L'émancipation de la femme indonésienne' by Cora Vreede-de Stuers". *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* 23 (2): 416-417. ISSN: 0041-977X. <http://www.jstor.org/stable/609727>.
14. Williamson, W. L. 1999. "Library Consultant in Indonesia: The Work of A. G. W. Dunningham". *The Library Quarterly* 69 (1): 57-85. ISSN: 0024-2519. <https://doi.org/10.1086/603024>.
15. Suryani, Irma; Warman, Arifki Buida; Efendi, Roni y Tenrilawa, Dian Furgani. 2024. "The Possibility of Talaq Performers Criminalization in Indonesia: An Essential Lesson from India". *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 4 (3), noviembre: 593-620. ISSN: 2807-2812. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i3.282>.

